

Çevre ve Çocuk Sağlığı

Environment and Child Health

Nurbanu Karlı Öksüz¹ Deniz Odabaş¹

1. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD.

Öz

Çocuk ve çevre sağlığı ilişkilendirilerek yapılan çalışmaların temel amacı çocuklarda ve onların ileriki yaşamlarında ortaya çıkan hastalık, sakatlık ve ölüm oranlarını azaltmaktır. Çocukların sağlığını etkileyebilecek riskler, kirleticiler veya bulaşanlar pek çok ortamda bulunabilir. Çocuk sağlığını etkileyen tehlikeler arasında hava kirliliği, su, sanitasyon ve vektör kaynaklı hastalıklar, kimyasallar, elektronik atıklar ve iklim değişikliği yer almaktadır. En büyük hastalık yükü, düşük ve orta gelirli ülkelerde ve en savunmasız popülasyonlar arasında bulunmaktadır. Çevre sağlık okuryazarlığı çevresel kirleticilerin sağlığı nasıl etkilediğinin anlaşılmasını teşvik etmek için çevre, sağlık ve sosyal bilimlerden içerik ve stratejiler içeren gelişmekte olan bir çalışma alanıdır. Çevre sağlığı ve okuryazarlığı hakkında insanların bilgi düzeyini ölçmek ve geliştirmek için ölçek geliştirilmesi ve kullanılması önemlidir. Çevreyle ilgili bazı ölçekler Türkçeye uyarlanmıştır. Bununla birlikte Türkiye’de iç ortam çevresi ve tehlikeleri ile ilgili ölçek bulunmaması dikkat çekmektedir. Bu eksiklik aslında çok önemli tehlikeler barındıran iç ortamların ne kadar göz ardı edildiğini göstermektedir. Çocukların çevre sağlığı konusunun, akademik dünyanın ve toplumun önde gelen araştırma konularından birisi olması büyük önem taşımaktadır. Çevre, çocukların sağlığını korumanın ve sağlık eşitsizliklerini azaltmanın en temel unsurunu oluşturmaktadır. Çevresel riskleri uygun şekilde azaltmak için sağlık, enerji, ulaşım, sanayi/ticaret, konut ve su sektörleri gibi sektörler arası eylemler gerekli olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Çevre, Çocuk Sağlığı, Çevre Sağlığı, Çevre Sağlığı Okuryazarlığı.

Abstract

The main purpose of studies carried out by associating child and environmental health is to reduce the rates of disease, disability and death in children and their future lives. Risks, contaminants or contaminants that can affect children’s health can be found in many environments. Among the hazards that affect children’s health are air pollution, water, sanitation and vector-borne diseases, chemicals, electronic waste and climate change. The greatest burden of disease is found in low- and middle-income countries and among the most vulnerable populations. Environmental health literacy is an emerging field of study that includes content and strategies from the environment, health, and social sciences to promote understanding of how environmental pollutants affect health. It is important to develop and use scales to measure and improve people’s knowledge about environmental health and literacy. Some environmental scales have been adapted to Turkish. However, it is noteworthy that there is no scale for indoor environment and hazards in Turkey. This shortcoming shows how much the internal environments, which contain very important dangers, are overlooked. It is of great importance that the environmental health of children is one of the leading research topics of the academic world and society. The environment is the most fundamental element of protecting children’s health and reducing health inequalities. Cross-sectoral actions such as health, energy, transport, industry/commerce, housing and water sectors will be necessary to appropriately reduce environmental risks.

Keywords: Environment, Child Health, Environmental Health, Environmental Health Literacy.

Alıntı Şekli / Cite this article as: Öksüz Karlı N, Odabaş D. Çevre ve Çocuk Sağlığı. SOYD. 2023;4(2):45-48

Sorumlu Yazar / Corresponding Author:
 Nurbanu Karlı Öksüz, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı
 ABD.,
 E-mail: nurbanukarli@outlook.com

1946'da Dünya Sağlık Örgütü, tüm çocuklar için farklı çevrelerde yaşasalar da gelişimlerinin sağlıklı olmasının ve kendi potansiyellerine erişebilmelerinin en önemli hakları olduğunu belirtmiştir. Çevresel faktörlerin çocuklara olan etkileri ise ilk kez 1954 yılında ABD'nin Bikini ve Marshall adalarında yaptığı nükleer silah denemelerinden sonra ortaya çıkan radyasyona bağlı olarak bazı çocuklarda hipotiroidi, bazılarında ise tiroid kanseri ve lösemi görülmesi üzerine gündeme gelmiştir (Ovalı, 2021: 42-45).

Çocuk ve çevre sağlığı ilişkilendirilerek yapılan çalışmaların temel amacı çocuklarda ve onların ileriki yaşamlarında ortaya çıkan hastalık, sakatlık ve ölüm oranlarını azaltmaktır. Özellikle astım, bronşit, zatürree, alerjik rinit ve sinüzit gibi solunum yolu hastalıkları çocuğun fiziksel ve zihinsel fonksiyonlarını büyük ölçüde bozabilmektedir. Çevresel kirlenmeler, yetişkinlerde ve çocuklarda farklı etkiler yaratabilmektedir. Çocuklar buldukları ortam çeşitliliğinin fazlalığı sebebi ile kirlenici maddelere daha fazla maruz kalmakta ve genellikle vücutları kirlenici maddelerin toksik etkilerine karşı daha savunmasız olmaktadır (EPA, 2019).

Çocukların sağlığını etkileyebilecek riskler, kirlenmeler veya bulaşanlar pek çok ortamda bulunabilir. Hava, su, yiyecek ve toprak bu ortamlardan bazılarıdır. Bu riskler ve ortamlar ile beslenme, doğum öncesi ve çocukluk döneminde çevredeki toksinlere maruz kalma, genetik, sosyoekonomik durum, tıbbi bakıma erişim ve egzersiz gibi birçok farklı faktör de çocukların sağlığını etkilemektedir. Çocuk sağlığını etkileyen tehlikeler arasında hava kirliliği, su, sanitasyon ve vektör kaynaklı hastalıklar yer almaktadır (WHO, 2017: xi). Yapılan çalışmalarda da görülmektedir ki dünya nüfusunun %92'si, öncelikle karayolu trafiği, endüstriyel emisyonlar ve evsel yakıt yakılmasından kaynaklanan sağlıksız düzeylerde ortam havası kirliliğine maruz kalmaktadır. Hava kirliliği sorunu insanlar için ciddi rahatsızlıklara sebep olabilecek bir çevresel kirlenicidir (WHO, 2017: 7-17). Örneğin evlerdeki hava kirliliği her yıl 5 yaş altı 531.000 çocuğun ölümüne, bunun yanı sıra kronik solunum yolu enfeksiyonlarına, akciğer hastalıklarına, kansere ve diğer sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Evlerdeki hava kirliliği yemek pişirmek ve ısınmak için ev içerisinde yakıtların bilinçsiz ve verimsiz yakılmasıyla meydana gelmektedir. Bu faktörlerin yanı sıra ev içerisinde tütün kullanımı da evlerdeki hava kirliliğine sebep olmaktadır (WHO, 2017: xi).

Çocukların sağlığına yönelik bir başka tehdit kategorisi de kimyasallar, elektronik atıklar ve iklim değişikliği dahil olmak üzere ortaya çıkan çevresel tehlikelerdir.

Pestisitlerden, plastiklerden ve diğer mamul ürünlerden ve ayrıca çevre kirliliğinden kaynaklanan kimyasallar, sonunda besin zincirine dahil olmaktadır. Bunlar arasında arsenik, florür, kurşun, cıva, polibromlu difenil eterler, poliklorlu bifeniller ve kalıcı organik kirlenimler bulunur. Fosil yakıtların yanmasından kaynaklanan iklim değişikliği, çocukların çevre sağlığına yönelik en büyük yeni tehditlerden birini oluşturmaktadır. Polen büyümesini destekleyen daha yüksek sıcaklıklar ve daha yüksek atmosferik karbondioksit seviyeleri, artan astım oranları ile ilişkilendirilmektedir. Yaşanılan iklim değişikliği sebebi ile tatlı su kaynaklarında ve gıda mahsulü hasadındaki aksama, yetersiz beslenmeyi ve bodurluğu şiddetlendirme riski taşımaktadır (WHO, 2017: xi).

Dünya Sağlık Örgütü'nün yapmış olduğu araştırmalar ile ortaya konan bu risklerin kontrol altına alınmış olması ile 2015 yılında, beşinci doğum gününe ulaşmadan önce ölen 5,9 milyon çocuğun %26'sının ölümünün önüne geçilebileceği öngörülmüştür (WHO, 2017: xi).

Çocuk çevre etkileşimini tam olarak anlayabilmek için, çevre kavramını ve onu oluşturan öğeleri tanımlamak gerekmektedir. Çevre, en genel haliyle organizmanın dışında olan her şey olarak tanımlanabilir. Bu tanımdan hareketle çocuğun çevresi, çocuğun dışındaki fiziksel (fizikojeokimyasal), biyolojik ve sosyal çevrelerden oluşmaktadır (Güler, 2012: 1-13). Fiziksel çevre insanın içinde yaşadığı, varlığını, özelliğini ve niteliğini fiziksel olarak algıladığı ortamdır. Yani fiziksel çevre, vücuda temas eden her türlü dış etken olarak düşünülebilmektedir. Örneğin akciğerlerle ve deri ile sürekli temas halinde olan hava, en büyük fiziksel çevre elemanıdır (Ovalı, 2021: 42-45).

Çocuk sağlığını etkileyen en önemli çevre bileşenlerinden biri ise kimyasal çevre dir. Katı, sıvı, gaz, toz, duman gibi çok çeşitli formlarda bulunan kimyasallara son elli yılda tüm dünyada 80 binden fazla yeni sentetik kimyasal katılmıştır. Bir diğer çevre bileşeni olan biyolojik çevrede ise çocuk sağlığı için risk taşımakta olan nem ve küfler, toz akarları, ev hayvanları ile enfeksiyonlara neden olan tüm mikroorganizmalar (virus, bakteri, parazit, mantar) yer almaktadır (Çağlayan,2015: 32-38).

Sosyoekonomik durum ve diğer sosyal faktörler de erişkinler ve çocuklardaki birçok hastalığın mortalite ve morbiditesini etkilemektedir. Düşük sosyoekonomik düzeydeki çocukların çevresel toksinlere maruz kalma olasılıkları daha yüksektir. Sosyal stresörlerin ve kimyasal toksinlerin sinerjistik etkisi toksisiteyi daha da

arttırabilmektedir. Beslenme, çevresel toksinlerin emilimini ve in vivo etkilerini değiştiren en önemli faktörlerden birisidir. Beslenmenin kişinin sosyo-ekonomik durumu ile ilişkili olduğu bilinmektedir (Ovalı, 2021: 42-45).

Düşük ve orta gelirli ülkelerde çevresel riskler, konutların yetersiz olduğu, su ve sanitasyonun bulunmadığı, çöp toplamanın eksik olduğu ve dumanın iç mekân havasını kirlettiği en yoksul yerleşim yerlerinde yoğunlaşırken benzer şekilde, yüksek gelirli ülkelerde, sosyoekonomik açıdan yoksun mahalleler daha çok tehlikeli atık alanlarının veya kirletici endüstrilerin yakınında bulunmaktadır. Aynı şehirde bile, kentli yoksullar, daha varlıklı akranelerinden çok farklı olabilecek risklerle karşı karşıya kalmaktadır. En büyük hastalık yükü, düşük ve orta gelirli ülkelerde ve en savunmasız popülasyonlar arasında bulunmaktadır. Yapılan araştırmaların desteklediği değerlendirme ve uzman görüşleri, küresel ölümlerin şaşırtıcı bir şekilde %23'ünün değiştirilebilir veya önlenebilir çevresel risk faktörlerine atfedilebileceğini doğrulamaktadır (WHO, 2017: 7-17).

Sağlık okur-yazarlığı genel okur-yazarlık ile ilişkili olup insanların yaşamları boyunca sağlık hizmetleri ile ilgili konularda kanaat geliştirmek ve karar verebilmek, sağlıklarını korumak, sürdürmek ve geliştirmek, yaşam kalitesini yükseltmek için sağlık ile ilgili bilgi kaynaklarına ulaşabilme, sağlık ile ilgili bilgileri ve mesajları doğru olarak algılama ve anlama konularındaki istekleri ve kapasiteleridir (Bilir, 2014:61-68). Çocuklara doğumdan itibaren daha iyi bir ebeveynlik yapılması ve daha iyi bakım sunulması için ebeveynlerin sağlık ile ilgili temel bilgi ve becerilere sahip olması gerekmektedir. Ebeveynlerin sağlık okuryazarlık düzeyi kendilerinin ve çocuklarının sağlık bakımını üstlenmelerini, sağlık bakımını yerine getirmelerini, olumlu sağlık davranışlarını sergilemelerini ve sağlık hizmetlerinden yararlanma durumlarını etkileyecektir. Sağlık okuryazarlık düzeyi yüksek olan ebeveynlerin kendilerinde ve çocuklarında daha iyi sağlık sonuçları, daha olumlu sağlık davranışları ve sağlık hizmetlerinden daha fazla yararlanma gibi olumlu etkileri olacaktır (Yurdakul, 2019:544-549).

Çevre Sağlık Okuryazarlığı ise çevresel kirleticilerin sağlığı nasıl etkilediğinin anlaşılmasını teşvik etmek için çevre, sağlık ve sosyal bilimlerden içerik ve stratejiler içeren gelişmekte olan bir çalışma alanıdır (Nayır, 2022:125-129). Çevre Sağlık Okuryazarlığı, 1950'lerden beri gelişmekte olan bir alan olmuştur. Çevre Sağlığı Okuryazarlığı, sağlık okuryazarlığı, risk iletişimi, çevre sağlığı, iletişim araştırması ve güvenlik kültürü gibi farklı

disiplinlerden gelen unsurları birleştiren bir çalışma alanıdır. Çevre Sağlık Okuryazarlığının temelleri, bir birey çevresel maruziyetler ve sağlık sonuçları arasındaki bağlantıyı anladığında başlar (Lindsey, 2021).

Çevre Sağlığı Okuryazarlığı, dünya çapında toplulukların ve nüfusların sağlığını iyileştirmek için çevre sağlığı alanına giren daha fazla profesyonelle birlikte keşfedilmekte olan büyük potansiyele sahip bir alandır. Bilim daha da geliştikçe, Çevre Sağlığı Okuryazarlığının toplumların ve çevrenin sağlığı üzerindeki etkisinin önemini kabul etmek çok önemlidir. Çevrenin sağlığı nasıl etkilediğine dair anlayış kazanmak, çevresel adaletsizliklerle mücadele etmek için olumlu değişimi ve sosyal eylemi hayata geçirmek için gerekli bilgi, güç ve aracılığı yaratır (Lindsey,2021). Çevre sağlığı ve okuryazarlığı hakkında insanların bilgi düzeyini ölçmek ve geliştirmek için ölçek geliştirilmesi ve kullanılması önemlidir. Çevreyle ilgili bazı ölçekler türkçeye uyarlanmıştır. İlköğretim çevre okuryazarlığı aracı, yetişkinler için çevre okuryazarlığı ölçeği, çevre bilinci ölçeği, çevre davranış ölçeği, çevre duyarlılığı ölçeği, çevre eğitimi öz-yeterlik algısı ölçeği, 48-66 aylık çocuklar için çevresel farkındalığı değerlendirme ölçeği, 60-72 aylık çocuklar için çevreye yönelik sürdürülebilir davranışları değerlendirme ölçeği gibi ölçekler çevreyi geniş kapsamda ele alan ölçeklerdir. Bununla birlikte Türkiye'de iç ortam çevresi ve tehlikeleri ile ilgili ölçek bulunmaması dikkat çekmektedir. Bu eksiklik aslında çok önemli tehlikeler barındıran iç ortamların ne kadar gözardı edildiğini göstermektedir.

Bugün, evlerin insan sağlığı ve esenliği üzerinde büyük bir etkisi olduğunu bilinmektedir. İnsan hayatının %90'ı binaların içinde geçmektedir. Bu sürenin 2/3'ü evlerde, kalan üçte biri ise işyerlerinde, okullarda ve diğer kamusal alanlarda geçirilmektedir (WHO Europe, 2014). Çocuk için oluşturulacak olan sağlıklı bir barınma çevresi çocukları bulaşıcı hastalıklardan, kronik hastalıklardan, yaralanma ve zehirlenme gibi kazalardan koruyabilmekte, psikolojik ve sosyal riskleri azaltabilmektedir (Çağlayan,2015: 32-38).

Avrupa' da yapılan çalışmalarda küf, nem ve yetersiz havalandırmanın astım, alerji, egzama ve alt ve üst solunum yolu rahatsızlıklarıyla bağlantılı olduğu ve iyiden kötüye götürebileceği gösterilmektedir. Sağlıksız evler, okullar ve kreşlerle mücadele etmek, çocukların sağlığını ve yaşam kalitesini iyileştirmek için önemli bir fırsat oluşturmaktadır. Ayrıca, paradan ve değerli kaynaklardan tasarruf ederken aynı zamanda toplumları iyileştirmek, enerji ve iklim taahhütlerini yerine getirmek, eşitsizlikleri ele almak için

de bir fırsat olduğu düşünülmektedir (ECEEE, 2021:405-414).

Gelişmekte olan bölgeler çevresel hastalık yükünün orantısız olarak ağır payını taşımakta ve bu ülkelerde yaşayan çocukların yüksek ölüm oranlarına sahip olduğu bilinmektedir. Uluslararası kuruluşlar, ülkeler, akademik topluluklar ya da sivil toplum kuruluşları tarafından gerçekleştirilen çeşitli çalışmalara rağmen Millennium Kalkınma hedeflerinde belirlenen çocuk sakatlık ve ölümleri ile bağlantılı çevre sağlığı faktörlerinden korunma hedeflerinin gerisinde kaldığı görülmektedir. Gerek uluslararası gerekse ulusal düzeyde çocuk sağlığının çevresel etkilerden korunması için yeterli bilgi ve birikim bulunmaktadır. Bu nedenle asıl çabaların, bu amaç ve hedeflere ulaşılmasını sağlayacak politika ve uygulamalarda yoğunlaşması, bu çabaların sürekliliğinin sağlanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi olması gereklidir (Çağlayan, 2015: 32-38).

Çevresel etkenlerden korunmaya yönelik birçok yasa ve yönetmelik, temel olarak erişkin maruziyetini esas alır. Halbuki "tolerans" sınırlarının erişkinlere ve çocuklara göre ayrı ayrı belirlenmesi gerekmektedir. Çocukların çevresel hasarlardan korunmasında öğretmenler, ebeveynler, toplumsal liderler ve siyasetçiler birlikte rol oynarlar. Bu sebeple her kesimden insanın bilgilendirilmesi ve eğitilmesi çocukların korunmasında büyük önem taşır. Ailelere ve çocuklara çevresel bilincin geliştirilmesi ve çevresel hasarlardan korunma konusunda (yenilebilir enerji kaynakları, çöplerin azaltılması, suların dikkatli kullanılması, sağlıklı gıda, kimyasallardan uzak durulması vb.) sürekli ve her fırsatta eğitim verilmesi büyük önem arz etmektedir. Çocukların çevre sağlığı konusunun, akademik dünyanın ve toplumun önde gelen araştırma konularından birisi olması büyük önem taşımaktadır (Ovalı, 2021: 42-45).

Çocukluk döneminde kimyasallar gibi birçok olumsuz çevresel maruziyet, yetişkinlikte hastalığa veya erken ölüme yol açtığı bilinmektedir. Çocukluk döneminde bu maruziyetlerin önlenmesi dünya çapında artan diyabet, kardiyovasküler hastalık ve kanser sayılarının azaltılmasına önemli ölçüde katkıda bulunacağı düşünülmektedir (WHO, 2017). Çevre, çocukların sağlığını korumanın ve sağlık eşitsizliklerini azaltmanın en temel unsurunu oluşturmaktadır. Çevresel riskleri uygun şekilde azaltmak için sağlık, enerji, ulaşım, sanayi/ticaret, konut ve su sektörleri gibi sektörler arası eylem gerekli olacaktır. Çevresel riskleri azaltan müdahaleler, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılmasına büyük katkı sağlama

potansiyeline sahiptir ve bu müdahaleler genellikle sağlık, iklim, çevre ve genel kalkınmaya aynı anda fayda sağlamaktadır (WHO, 2017).

KAYNAKÇA

1. America's Children and the Environment, U.S. Environmental Protection Agency (EPA); October 2019, Publication Number: 100K19004.
2. Bilir, N., Sağlık okur-yazarlığı, Turk J Public Health 2014;12(1), 61-68.
3. Çağlayan, Ç., (2015), «Çocuk ve Çevre», Türkiye Klinikleri Halk Sağlığı Özel Konular, s.32-38, Ankara.
4. ECEEE, (2021), Gehrt, D., Hafner, M., Grollov, S.T., Hoffmann, E.K., Christoffersen, J., Impacts of the indoor environment in our homes and schools on child health, ECEEE 2021 Summer Study.
5. Güler Ç., (2012), "Çevre Kavramları", Çevre Sağlığı (Çevre ve Ekoloji Bağlantılarıyla), s.1-13, Ankara.
6. Lindsey, M.; Chen, S.-R.; Ben, R.; Manoogian, M.; Spradlin, J. Defining Environmental Health Literacy. Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18, 11626. <https://doi.org/10.3390/ijerph182111626>.
7. Nayır T, Ergüder T, Berdyklychev B . Çevre Sağlığı ve İklim Değişikliği Konularında Sağlık Okuryazarlığı. SOYD. 2022;3(2):125-129
8. Ovalı, F., (2021), "Çevre ve Çocuk", Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, Sayı:60, s. 42-45, İstanbul.
9. WHO Europe, (2014), "Combined or multiple exposure to health stressors in indoor built environments – an evidence-based review prepared for the WHO training workshop – Multiple environmental exposures and risks." Copenhagen: WHO Regional Office for Europe. https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/248600/Combined-or-multiple-exposure-to-health-stressors-inindoor-built-environments.pdf.
10. WHO, (2017), "Don't pollute my future! The impact of the environment on children's health ", (WHO, 2017).
11. WHO, (2017), "Executive summary", Inheriting a sustainable world? Atlas on children's health and the environment, ISBN 978-92-4-1511773. (WHO, 2017: xi).
12. WHO, (2017), "The environment and child health – Improve one, improve the other: Steps towards SDGs 1, 2 and 10 ", Inheriting a sustainable world? Atlas on children's health and the environment, ISBN 978-92-4-151177-3. (WHO, 2017: 7-17).
13. Yurdakul S., Koç Ş. Çocuklarda Sağlık Okuryazarlığının Geliştirilmesinde Aile Eğitimi. Pediatric Practice and Research. 2019; 7(Ek): 544-549.